

TRANSFORMAÇÃO ACADÊMICA NA ORGANIZAÇÃO DE EXTENSÃO COM IMPACTO COMUNITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Anny Karoline Dias Moura¹
Jade de Oliveira Nascimento²

RESUMO: As ações de extensão em saúde são um dos principais meios de ajudar uma comunidade vulnerável a conseguir manter uma vida saudável e dar acesso a informação que por muitas vezes se mostra precária. Diante disso, o trabalho é um relato de experiência cujo o objetivo principal é relatar as vivências pelo Grupo de extensão em Saúde Coletiva (GRUESC) e como isso teve um impacto na comunidade, através de extensões e palestras que ocorreram durante o ano letivo de 2024 e 2025.1. Relatando experiências acadêmicas que ajudaram pessoas a terem o básico do acesso a saúde e como as extensões acadêmicas tem importância na sociedade e no próprio meio estudantil.

Palavras-chave: Promoção da Saúde. Atitudes e Prática em Saúde. Qualidade de Vida.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 3ª Semestre. E-mail: annykarolinediasmouraa@gmail.com

² Enfermeira. Docente no curso de Enfermagem. Especialista em Atenção primária à Saúde. E-mail: jadefec@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A Promoção à Saúde (PS) é o processo de qualificar uma comunidade visando melhorar a qualidade de vida e saúde, dando-lhe autonomia que combatam os fatores influentes que facilitem o processo de adoecimento. Porém, para um melhor desempenho da PS é de fundamental importância que os profissionais de saúde planejem competências que auxiliem o direcionamento para suas práticas (Sampaio; *et al*, 2021).

Por isso, a atividade educativa tem como objetivo compartilhar e desmistificar informações acerca da saúde, como educação sexual, práticas sanitárias, além de instruções de como melhorar a qualidade de vida pessoal, nutricional e comunitária. Dessa forma, o profissional tem um papel de destaque na Promoção à Saúde, agindo como condutor ao orientar e educar sobre as práticas de autocuidado. Contudo, é necessário ter capacidade de formar um vínculo com a população no qual se está inserido para uma melhor troca de conhecimento e experiências, além de permitir uma facilidade nas práticas cotidianas que levam a educação em saúde (Dantas; *et al*, 2023)

As Extensões universitárias que são realizadas dentro das Instituições, possuem um papel crucial na contribuição que se pode trazer à comunidade. De modo em que, os Grupos de Extensão buscam a prática da educação em saúde com caráter extracurricular e complementar (Lopes e *et al*, 2023).

Levado em conta tudo que fora citado, é necessário que haja a valorização das ações dentro da comunidade acadêmica, a fim de contribuir com a saúde de comunidades vulneráveis para que haja a propagação e a desmistificação acerca da própria saúde, facilitando o conhecimento do seu próprio corpo, tendo como consequência um tratamento e diagnóstico precoce caso haja alguma intercorrência (Feijó da Silva; *et al*, 2022).

Portanto, evidencia-se a necessidade na valorização de ações extensionistas em saúde e sua importância na sociedade. Uma vez que, as faltas de atividades em saúde podem ocasionar uma taxa maior de falta de entendimento e interesse acerca do autocuidado. A falta de informação é um fator importante no diagnóstico tardio e até na falta dele. Posto que, as pessoas em situação de vulnerabilidade, mal tem acesso a saúde (Lopes; *et al*, 2023).

2. METODOLOGIA

Diante do que se fora comentado, trata-se de um relato de experiência, com questionamento crítico-reflexivo, tem por objetivo relatar as ações extensionistas desenvolvidas pelo Grupo de Extensão em Saúde Coletiva (GRUESC) durante os semestres 2024.1 a 2025.1.

O Grupo esteve engajado em diversas ações extensionistas que contribuíram para a comunidade como um todo, participando de forma direta na extensão, pesquisa e ensino, demonstrando sua importância e contribuição para com a comunidade dando prioridade para aqueles cujo o acesso a saúde é negligenciado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período do mês de maio de 2024 a junho de 2024, o Grupo de Extensão em Saúde Coletiva atuou em campo num instituto para pessoas da terceira idade fazendo consultas com o uso da caderneta do idoso, exame clínico, aferição de pressão, teste de glicose e acompanhamento de quaisquer comorbidades. Essa atividade beneficiou mais de 30 idosas que não tinham o acompanhamento contínuo nem as informações necessárias para se ter uma qualidade de vida saudável.

Houve também uma ação em prol do setembro amarelo cujo tema era BemEstar e Qualidade de vida no qual ocorreu no Centro Universitário da UNIGRANDE no período da tarde para os alunos, foram organizados 3 setores com um objetivo de passar informações e promover uma vida saudável física e mentalmente. Oferecendo camisinhas femininas e masculinas e proporcionando uma atividade lúdica a fim de testar os conhecimentos acerca do uso dos preservativos e Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Uma mesa redonda para o Outubro Rosa também foi executada, extensões voltadas para a promoção à saúde acerca da doença Hanseníase, alertando sobre possíveis sintomas, tratamento e modo de contágio. Além disso, diversos resumos foram publicados com os mais variados temas, contribuindo não só para a comunidade de fora, mas para os acadêmicos como um todo.

Nesse sentido, para a atuação das práticas de Promoção à Saúde é fundamental ter profissionais capacitados para realizarem tais atividades. Por isso, a introdução na educação a saúde deve ocorrer já na graduação, para que o discente tenha um contato maior numa causa que por muitas vezes mostra-se negligenciada pela própria equipe multidisciplinar (Sampaio; *et al*, 2021).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, conclui-se que, as extensões em prol da educação em saúde são de extrema importância tanto para os discentes, pois além de contribuir positivamente para uma comunidade em situações de vulnerabilidade, é capaz de acrescentar um crescimento profissional que a graduação por si só não pode oferecer.

Portanto, os grupos de extensão são capazes de capacitar futuros profissionais para um melhor desempenho no mercado de trabalho e comunidades que necessitam de algum suporte.

REFERÊNCIAS

DANTAS, Maria Clara Soares; SILVA, Marcela Samara Lira da; SANTOS, Nathanielly Cristina Carvalho de Brito; FIGUEIRÊDO, Danielle Samara Tavares de Oliveira; ANDRADE, Luciana Dantas Farias de. Educação em saúde na formação acadêmica em enfermagem. *Espaço para a Saúde*, [S. l.], v. 24, 2023. Disponível em: <https://espacoparasaude.fpp.edu.br/index.php/espacosauade/article/view/894>. Acesso em: 25 abr. 2025. DOI: 10.22421/1517-7130/es.2023v24.e894.

FEIJÓ DA SILVA, Tarciso; FEITOSA LOPES SOARES, Patrícia Danielle; PEREIRA RODRIGUES, Diego; ALICE MONTEIRO SORANSO, Clara; VALESCA DOS SANTOS COELHO, Isa; AQUINO DA SILVA, Érica; KAROLYNNE SARMENTO MARTINS, Anne. Ações de promoção da saúde para a qualidade de vida de trabalhadores da saúde/*Health promotion actions for the quality of life of health workers/Acciones de promoción de la salud para la calidad de vida de trabajadores de la salud*. *Journal Health NPEPS*, [S. l.], v. 7, n. 1, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/jhnpeps/article/view/6370>. Acesso em: 25 abr. 2025.

LOPES, V. S.; SILVA, M. do L. L. da; PEREIRA, A. L. de B.; CUNHA, L. G. de S.; ARAÚJO, C. R. de C. e. Mídias sociais como ferramentas para a extensão remota: um relato de experiência de uma liga acadêmica de enfermagem. *Revista Ciência Plural*, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 1–18, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/30956>. Acesso em: 25 abr. 2025. DOI: 10.21680/24467286.2023v9n2ID30956.

SAMPAIO, Brenda Belém Luna; XAVIER, Samyra Paula Lustoza; MACHADO, Lucas Dias Soares; NUNES, Sabrina de Freitas; RODRIGUES, Andreza de Lima;

MACHADO, Maria de Fátima Antero Sousa. Competências para promoção da saúde na formação do enfermeiro. *Revista de Enfermagem UFPE on line*, Recife, v. 15, n. 1, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistaenfermagem/article/view/246122>. Acesso em: 25 abr. 2025. DOI: 10.5205/19818963.2021.246122.